

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Бекметова Гульноза Шухратовна

магистрант I курса, направление

«Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)»,
отдел магистратуры, Ургенчский государственный университет,
г.Ургенч, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645504>

Аннотация. В данной статье речь идёт о развитии логического мышления учеников начальных классов, представлены методы и приведены примеры задач на развитие логического мышления учеников.

Ключевые слова: математика, логика, логическое мышление, математические способности, познавательная деятельность, интеллект, национальная учебная программа, логические задачи, интеллектуальные игры, головоломки, метод эвристической беседы.

Annotation. In this article, we are talking about the development of logical thinking of primary school students, methods are presented and examples of tasks for the development of logical thinking of students are given.

Key words: mathematics, logic, logical thinking, mathematical abilities, cognitive activity, intelligence, national curriculum, logic tasks, mind games, puzzles, heuristic conversation method.

На сегодняшний день важно повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений, так как уровень развития образования и науки является одним из главных показателей прогресса современного общества. Наш уважаемый президент Шавкат Мирзиёев отметил: «Там, где нет знаний, будет отсталость, невежество и, конечно же, отклонения от правильного пути».

Одним из важных направлений для развития является математика, так как она не просто даёт знания, но и формирует восприятие мира в целом, развивает логическое мышление и позволяет выработать эффективные алгоритмы, необходимые для понимания сложных вопросов в различных сферах деятельности. Математика формирует у обучающихся способность логически рассуждать, планировать свою деятельность, моделировать реальный мир, что является необходимыми элементами общей культуры. Решение проблем, близких к реальности, с использованием математики, важно для понимания обучающимися её роли в повседневной жизни. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению качества образования в области математики и развитию научных исследований» от 7 мая 2020 года, Закон об образовании Республики Узбекистан, Национальная учебная программа предусматривают все важные факторы, которые легли в основу создания благоприятной среды для повышения качества знаний, научной деятельности и улучшения системы образования. Одной из важнейших

задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. Математика именно тот предмет, где можно в большей степени это реализовывать.

Если знания — это инструменты, то логика — умение ими пользоваться. Развитая логика помогает выделять суть в потоке информации, принимать взвешенные решения и чётко формулировать свои мысли — эти способности пригодятся не только в школе. На сегодняшний день умение мыслить логически становится не просто конкурентным преимуществом, а жизненно необходимым навыком. Логическое мышление — это не врождённый талант, его необходимо развивать. Развивая своё логическое мышление, мы способствуем работе интеллекта, а интеллект — это гарантия личной свободы человека и самодостаточности его индивидуальной судьбы. Чем в большей мере человек использует свой интеллект в анализе и оценке происходящего, тем в меньшей мере он податлив к любым попыткам манипулирования им извне.

В национальной учебной программе, разработка которых началась в 2020 году, определены навыки, которые необходимо развивать у учащихся исходя из требований XXI века. Преподавание предмета математики направлено на развитие математического мышления, логического мышления и решения проблем.

Проблемами развития логического мышления интересовались многие педагоги и психологи (П. Блонский, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. И. Зинченко, А. А. Смирнов, Б. М. Величковский, Г. Г. Вучетич, З. М. Истомина, Г. С. Овчинников, Ж. Пиаже)[1]. Умение мыслить логически необходимо учащимся уже в 1 классе. Невозможно полноценно усваивать материал, не обладая малейшими приёмами логического мышления. Обучение логическому мышлению, а также его развитие должны быть естественны, близки к реальным жизненным ситуациям. Педагогические средства при этом должны учитывать возрастные особенности развития ребёнка. В учебниках нового поколения, разработанных по национальной программе есть упражнения на формирование логического мышления школьников. В настоящее время существует большое количество разнообразных методик по формированию логического мышления. Каждый педагог должен проанализировать и учесть физические и психологические особенности младших школьников, принять во внимание индивидуальность каждого ребёнка, для того, чтобы внедрить дополнительные упражнения для развития логического мышления. Вид этих упражнений может быть следующим: логические ряды (найти лишнее из ряда предложенных

предметов или составить логический ряд из картинок); лабиринт; найти логические связи (определить сходство между двумя предметами); найти ошибку; разделить предметы по признакам. [2] Одной из наиболее эффективных методик является рисование. В процессе рисования происходит развитие познавательной деятельности ребёнка, формируются такие понятия, как цвет, объем, пространство.

Передовые учителя начальных классов при изучении математического материала для развития логического мышления учащихся опираются на такие известные методы и формы работы, как метод эвристической беседы, метод сознательного, вербального, когнитивно-прагматического образования, технология «мозгового штурма», интерактивные методы, решение нестандартных, текстовых задач поисково-исследовательского и логико-занимательного характера, логические задачи, головоломки, а также использование на уроках разные интеллектуальные игры. Эти подходы сопровождаются занимательными задачами логического характера, в процессе решения которых у учащихся развиваются математическое воображение, фантазия, нарабатывается опыт успешной творческой деятельности. Для их реализации в учебном процессе учитель создает творческую атмосферу, важными компонентами которой являются эмоционально-чувственные переживания, познавательная активность.

Рассмотрим примеры задач на развитие логического мышления:

1. В семье 5 братьев. У всех есть сестра. Сколько всего детей в семье? (в семье 6 детей) [4]

2. Когда Алишеру было 6 лет, его сестра была вдвое младше брата. Сколько лет сестре, если сейчас Алишеру 70 лет? (1) $6:2=3$; 2) $70-3=67$ Ответ: сестре 67 лет)

3. Имеется 81 монета одинакового вида. Одна из них фальшивая и немного легче остальных. Найдите фальшивую монету с помощью 4 взвешиваний на двух чашечных весах. [5]

Решение: делим монеты на три равные кучки по 27 монет.

1) Взвешиваем первые две кучки. Если весы находятся в равновесии, то фальшивая монета в третьей кучке. Если весы не в равновесии, то фальшивая монета в той кучке, которая легче.

2) Берем кучку монет (где мы определили, в которой фальшивая монета). Делим ее еще на три группы по 9 монет. Взвешиваем первые две группы. Аналогично - если весы находятся в равновесии, то монеты в последней группе, если не в равновесии, то фальшивая монеты там, где группа монет легче).

3) Берем 9 монет (среди которых точно есть фальшивая), делим ее на 3 тройки. Все так же - взвешиваем первые две тройки. Если весы в равновесии, то монеты в последней тройке. Если не в равновесии, то она там, которая тройка легче.

4) Осталось три монеты. Взвешиваем две из них. Если весы в равновесии, то фальшивая монета та, которую не взвешивали. Если не в равновесии, то фальшивая та, что легче.

Таким образом, младший школьный возраст является активным пропедевтическим этапом развития логического мышления, в ходе которого закладываются основы осуществления логических операций анализа, синтеза, обобщения, ограничения, классификации, сравнения, абстрагирования и других, являющихся базой успешного овладения учебной программой общеобразовательной школы.

Использованная литература:

1. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л.С. Выготский - М: АСТ, 2005.
2. Левитес, В.В. Развитие логического мышления детей дошкольного и младшего школьного возраста / В.В. Левитес // Известия Российской академии образования. – 2006. - №3.
3. Гетманова, А. Д. Логика [Текст] / А. Д. Гетманова. - Л., 2006. - С. 243.
4. Математика 1 класс [Текст]: учебник / Л.Уринбаева [и др.]. – Ташкент: Республиканский центр образования, 2021 г. - 160 с.
5. Математика 2-класс [Текст]: учебник для 2-класса / Л. Уринбаева, У. Рахманов [и др.]. – Ташкент: Республиканский образовательный центр, 2021. – 192 с.